

МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я ТА ПРАКТИКИ РОЗВИТКУ СТІЙКОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

(досвід австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів)

Ментальне здоров'я та психічне благополуччя сьогодні дедалі чіткіше визнаються ключовими чинниками успішної освіти, соціальної стабільності та економічної стійкості суспільства [1]. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (WHO), більше одного мільярда людей у світі живуть із психічними розладами, серед яких найчастіше трапляються тривожні та депресивні стани – і саме вони є однією з провідних причин довготривалої втрати працездатності [1]. Стійкість і підтримка здобувачів освіти є частиною глобальних освітніх пріоритетів UNESCO та цілей сталого розвитку [2; 3]. Водночас важливо дотримуватися нормативних вимог Міністерства освіти і науки України, які передбачають підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів, здатних ефективно впроваджувати програми соціально-емоційного навчання та комплексної підтримки психічного здоров'я [4].

У такому контексті освітня діяльність уже не обмежується трансляцією знань та формуванням професійних компетентностей: вона формується як середовище, яке впливає на здатність особистості адаптуватися до стресу, регулювати емоції, підтримувати продуктивну увагу й загалом розвивати внутрішню стійкість [5].

Матеріали дослідження охоплюють огляд курсів і програм із психічного благополуччя, представлених на вебсайтах австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів, а також оцінку потенціалу інтеграції практик розвитку стійкості в програми вищої освіти в Україні.

Ідеї формування ментального здоров'я, концепції балансу та гармонії, цілісний розвиток особистості, що розглядаються як ключові фактори щастя та добробуту людини, мають глибокі корені та залишаються актуальними й сьогодні. Платон у "Державі" ("The Republic") наголошував на балансі розуму, тіла та душі, використовуючи метод Сократа для розвитку критичного мислення та емоційної свідомості [5]. У XX столітті Ян Смітс у праці *Holism and Evolution* розвинув концепцію холізму, підкресливши цілісний розвиток дитини [6]. У практичній площині Джеймс Комер, автор *School Development Program* (1960-ті роки), наголошував на важливості соціальних та емоційних потреб дітей для навчання [7]. Теорія емоційного інтелекту Пітера Саловея та Джона Мейера довела, що емоційні компетенції безпосередньо впливають на мотивацію та ефективність навчання [8], а CASEL у 1994 році формалізував соціально-емоційне навчання через п'ять ключових компетенцій [9]. Водночас модель PRICES пропонує цілісну, системну рамку інтеграції психічного благополуччя в діяльність навчальних установ, поєднуючи педагогічні, організаційні та соціальні компоненти освітнього процесу [18].

Визнаними для підтримки психічного здоров'я є підходи, що ґрунтуються на використанні творчості для розвитку особистості. Арт-терапія (художнє самовираження, – англ. *spontaneous free art expression*) [10; 13] і музикотерапія, яка використовує музику та музичні процеси, покращують психічний, емоційний та фізичний стан людини, позитивно впливають на психічне здоров'я навіть в умовах онлайн-навчання [11]. Їхня роль особливо важлива у формуванні емоційної стійкості та загального психічного благополуччя, що дає підстави рекомендувати включення таких методів до освітніх програм. Зазначається також, що помірна фізична активність покращує настрій, знижує рівень стресу та підтримує загальне психічне благополуччя.

Пандемія COVID-19 виразно підкреслила необхідність інтеграції психологічного благополуччя в освітній процес, оскільки соціальна ізоляція та масовий перехід до дистанційного навчання суттєво підвищили рівень стресу й тривожності серед студентів [15; 16]. У цьому контексті викладачі та освітні установи відіграють значну роль у підтримці психічного здоров'я здобувачів освіти через продуманий дизайн навчальних курсів, методи оцінювання та створення підтримувальної академічної атмосфери [17].

Дослідження показують, що стрес і тривога негативно впливають на увагу, пам'ять та виконавчі функції. Рамірес і Бейлок (2010) довели, що коротке письмове висловлення тривоги перед тестом знижує когнітивне навантаження та покращує навчальні результати, оскільки допомагає вивільнити робочу пам'ять від стресу й підвищує увагу, пам'ять і здатність до розв'язання задач [12, с. 211–213; 13].

На основі цих ідей було реалізовано пілотний проєкт у Віденському технічному університеті прикладних наук (FH Technikum Wien), у межах якого застосовувалися 3-5-хвилинні сеанси тихої внутрішньої концентрації для студентів. Вправи були спрямовані на заспокоєння розуму, підвищення фокусу, емоційну регуляцію та зниження стресу. Результати довготривалого експерименту засвідчили покращення концентрації, кращий контроль емоцій і зростання позитивного емоційного стану в більшості учасників, а нейронаукові дані вказали на зниження активності фронтальних і тім'яних зон мозку та сигналів збудження ретикулярної формації. Методика сприяє розвитку самоспостереження, критичного мислення та позитивного підкріплення, роблячи освітній процес більш стійким і довготривалим [14].

Особливу увагу інтеграції ментального добробуту у навчальний процес приділяє Віденський університет економіки та бізнесу (Wirtschaftsuniversität Wien), який розглядає психологічне благополуччя студентів як невід'ємну складову своєї освітньої місії. Зокрема, університет організовує Student Wellbeing Days – дводенний захід, присвячений психічному здоров'ю студентів [19; 20]. Ініціатива стала відповіддю на дані Mental Health Barometer, згідно з якими 81% студентів оцінюють свій психічний стан як недостатньо добрий, а більшість повідомляє про високий рівень стресу. Основними його джерелами є навчальне навантаження, фінансові труднощі, психічні проблеми та іспитова тривожність – фактори, які за відсутності ефективної підтримки можуть призвести до зниження академічної успішності та емоційного виснаження [21].

Стратегія WU Vienna базується на переконанні, що сучасний університет має бути не лише академічним середовищем, а й простором, де студенти можуть зростати не лише інтелектуально, а й особистісно. Як підкреслює проректорка з навчальних програм та студентських справ, Маргарета Раммершторфер, «у ситуаціях стресу або конфліктів важливо, щоб студенти мали доступ до підтримки й інструментів подолання труднощів, а також усвідомлювали, що вони не залишені сам на сам з проблемами. Саме цю мету переслідують такі заходи, як Student Wellbeing Days, що акцентують увагу не тільки на подоланні кризи, а й на формуванні тривалих навичок емоційної регуляції та психічної стійкості» [21]. У межах заходу були представлені чотири ключові напрями: Life skills (управління стресом, емоційне самоуправління, регуляція уваги), Study skills (ефективне навчання та тайм-менеджмент), Rest & recovery (відновлення, усвідомлення тіла та практики дихання). Такі тематичні блоки орієнтовані на розвиток комплексних навичок, що підтримують когнітивну продуктивність, емоційну стійкість і здатність адаптуватися до життєвих викликів.

Системний підхід WU Vienna доповнюється діяльністю постійно діючої служби Team Student Counselling, яка надає індивідуальні консультації, групові семінари та профілактичні тренінги, спрямовані не лише на роботу з симптомами стресу, а й на розвиток практичних стратегій підтримки психічного благополуччя. Для студентів це означає регулярний доступ до ресурсів, які допомагають формувати навички самоконтролю, ефективного навчання, управління емоціями та подолання конфліктів у навчальному процесі [21].

Паралельно з університетськими ініціативами у Відні активно розвивається підтримка психічного благополуччя для дорослого населення, громадян і стейкхолдерів університетів. Віденський народний університет (VHS Wien – Wiener Volkshochschulen), який має понад 135 років власної історії, пропонує широкий спектр курсів і тренінгів, спрямованих на управління стресом, розвиток ментальної стійкості та психологічного благополуччя, що є особливо важливим для працюючих людей, управлінців, освітян і представників громадського сектору. Серед ключових програм VHS Wien – курс Stressbewältigung mit Achtsamkeit, який навчає управління стресом

через практики усвідомленості, дихальні вправи та тілесні медитації, допомагаючи краще розпізнавати власні реакції на навантаження. Mentaltraining зосереджується на розвитку внутрішньої стійкості, концентрації, самоорганізації та ментальної сили. На платформі австрійської Служби зайнятості (Arbeitsmarktservice Austria, AMS), міститься інформація про програми професійного навчання та підвищення кваліфікації для дорослих. Додатково пропонуються курси для розвитку ментальної стійкості (Positive Intelligence – Die Toolbox für Ihre mentale Fitness), а також програми з Healthcare Management, представлені в банку курсів для додаткової освіти (AMS Weiterbildungsdatenbank), які поєднують питання здоров'я, добробуту та управління в професійному контексті [22; 23].

Важливо також звернути увагу на підтримку ментального здоров'я викладачів. У Віденському університеті економіки та бізнесу (WU Wien) реалізуються різноманітні ініціативи для підвищення добробуту та професійного розвитку співробітників. Серед них – курси підвищення кваліфікації, тренінги, а також «фруктові понеділки», коли викладачі можуть безкоштовно взяти кілька видів фруктів. Крім того, організуються спільні екскурсії, забезпечується участь у міжнародних заходах та конференціях, діє система заохочень, що сприяє професійному зростанню та підтримці позитивного психоемоційного стану.

Отже, ментальне здоров'я та психічне благополуччя в освіті демонструють нерозривний взаємозв'язок емоційного, когнітивного й соціального розвитку. Психічне благополуччя стало невід'ємною складовою ефективною освіти, оскільки безпосередньо впливає на академічні результати, соціальну включеність і майбутню життєву та професійну активність студентів. Воно формує основу для усвідомленого навчання, розвитку навичок саморегуляції, стресостійкості та психоемоційної резильєнтності, що є особливо важливим в умовах постійних соціальних викликів і нестабільності. Впровадження практик стійкості, концентрації та підтримки психічного здоров'я в освітніх середовищах сприяє не лише підвищенню навчальної ефективності, а й довгостроковій соціальній активності та добробуту здобувачів освіти.

Загалом, університети Відня та їхні стейкхолдери підтримують психічне здоров'я студентів, викладачів і громадян через психологічні сервіси, служби охорони здоров'я та різні управлінські структури. Формується системне розуміння, що психічне благополуччя є спільною відповідальністю інституцій, а не лише особистою справою кожного. Поєднання університетських ініціатив, постійно діючих консультаційних служб та програм освіти дорослих створює умови для превентивного, сталого підходу, що допомагає запобігати стресу та психічним проблемам.

Для України та інших країн, що перебувають в зоні конфліктів або постійної нестабільності, цінним є включення в освітні програми арт- та музикотерапії, практик усвідомленості, тренінгів з ментальної стійкості та створення постійних консультаційних служб. Це підвищує ефективність освіти, знижує стрес і допомагає запобігти психічним розладам.

У навчальних закладах необхідно підвищити обізнаність викладачів про власне психічне здоров'я, формування контрольованого балансу між навчальною навантаженістю та психологічним станом [24], а також помірного й усвідомленого використання інтенсивних smart-технологій у навчальному процесі. Такий комплексний підхід забезпечує не лише академічну ефективність, а й довготривале психоемоційне благополуччя всіх учасників освітнього середовища.

Таким чином, системна багаторівнева модель підтримки психічного здоров'я, що охоплює здобувачів освіти різного віку та стейкхолдерів університетів, забезпечує ефективність зусиль в даному напрямку. Інтеграція психічного благополуччя у освітні середовища постає не як тимчасова реакція на кризу, а як стратегічна інвестиція у розвиток людського капіталу, зміцнення соціальної згуртованості та забезпечення довгострокової стійкості суспільства.

References

1. World Health Organization (WHO) (2025). *Over a billion people living with mental health conditions; services require urgent scale-up* [online]. Available at: <https://www.who.int/news/item/02->

- 09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up [Accessed 2 Jan. 2026].
2. UNESCO. *Protecting education from hazards and crises* [online]. Available at: <https://www.unesco.org/en/emergencies/education/protecting-hazards> [Accessed 2 Jan. 2026].
 3. UNESCO (2024). *Education 2030: Inclusive, equitable and quality education for all* [online]. Available at: <https://www.unesco.at/en/education/education-2030/education-for-sustainable-development/global-action-programme-on-education-for-sustainable-development> [Accessed 2 Jan. 2026].
 4. МОШУ, (2023). *Про затвердження державних стандартів освіти та вимог до підготовки педагогічних кадрів* [online]. Available at: <https://mon.gov.ua/ua/npa> [Accessed 2 Jan. 2026].
 5. Plato (2007). *The Republic*. London: Penguin Classics.
 6. Smuts, J.C. (1926). *Holism and Evolution*. London: Macmillan.
 7. Comer, J.P. (1980). *School Power: Implications of an Intervention Project*. New York: Free Press.
 8. Mayer, J.D., Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In: *Emotional Development and Emotional Intelligence*. New York: Basic Books, pp. 3–31.
 9. CASEL. *Our History* [online]. Available at: <https://casel.org/about-us/our-history/> [Accessed 2 Jan. 2026].
 10. Arnheim, R. (1984). For Margaret Naumberg. *The Arts in Psychotherapy*, [online]. vol. 11 pp. 3–5. Available at: <https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-0197455684900121/first-page-pdf> [Accessed 2 January 2026].
 11. Han, J., Lee, H., Kim, T. and Lee, S. (2024). Exploring the impact of positive psychology-based virtual music therapy on mental health in stressed college students during COVID-19: A pilot investigation. *Healthcare*, 12.
 12. Ramirez, G., Beilock, S.L. (2010). Writing about testing worries boosts exam performance in the classroom. *Science*, 331 (6014), pp. 211–213.
 13. Rubin, J.A. (1983). A tribute to Margaret Naumberg. *Art Therapy*, 1, pp. 4–5.
 14. Molodcha, N., Reddy-Hrisenko, K. (2024). *Sustainable Communication and Resilience as Priorities in Turbulent Academia* [online]. Available at: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14766668> [Accessed 2 Jan. 2026].
 15. Alemón, L., Cao, M. *Fostering Academic Well-Being*. MIT Teaching + Learning Lab [online]. Available at: <https://tll.mit.edu/fostering-academic-well-being/> [Accessed 2 Jan. 2026].
 16. Lipson, S.K. et al. (2022). Trends in college student mental health and help-seeking. *Journal of Adolescent Health*.
 17. Ezarik, M. (2022). How colleges are responding to student mental health needs. *Inside Higher Ed*.
 18. Frazier, T., Fosco, S.L. (2024). Nurturing positive mental health and wellbeing in educational settings – the PRICES model. *Frontiers in Public Health*, [online] 11, article 1287532. Available at: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1287532> [Accessed 2 Jan. 2026].
 19. WU Vienna (2024). *Student Wellbeing Days 2024* [online]. Available at: <https://www.wu.ac.at/en/students/my-program/bachelors-student-guide/bachelors-student-guide-german-taught-programs/support-volunteering-and-honors-programs/student-counselling/student-wellbeing-days-2024> [Accessed 2 Jan. 2026].
 20. WU Vienna (2025). *Student Wellbeing Days 2025* [online]. Available at: <https://www.wu.ac.at/en/students/my-program/bachelors-student-guide/bachelors-student-guide-german-taught-programs/support-volunteering-and-honors-programs/student-counselling/student-wellbeing-days-2025> [Accessed 2 Jan. 2026].
 21. WU Vienna (2024). *Mental health in focus: Student Wellbeing Days at WU Vienna* [online]. Available at: <https://www.wu.ac.at/en/press/press-releases/press-releases-details/detail/mentale-gesundheit-im-fokus-student-wellbeing-days-an-der-wu> [Accessed 2 January 2026].
 22. VHS Wien (2026). *Atempädagogik Workshop Für den Büroausgleich* [online]. Available at: <https://www.vhs.at/de/k/278748105> [Accessed 2 Jan. 2026].

23. WIFI WIEN (2026). *Kurs Positive Intelligence – Die Toolbox für Ihre mentale Fitness* [online]. Available at: <https://www.wifiwien.at/kurs/25322x-selbstregulation-durch-positive-intelligenz> [Accessed 2 Jan. 2026].

24. ХГУ «НУА» (2026). *Входимо в новий рік із штучним інтелектом* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/uk/2026/01/02/vhodymo-v-novyj-rik-iz-shtuchnym-intelektom/> [Accessed 8 Jan. 2026].

Молодча Наталя, Редді-Хрісенко Крішне. Ментальне здоров'я та практики розвитку стійкості у вищій освіті (досвід австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів).

Дослідження присвячене аналізу питань ментального здоров'я та психічного благополуччя в освітніх середовищах на прикладі австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів. Дається огляд основної літератури з цього питання та педагогічних практик підвищення ментального здоров'я здобувачів освіти. Розглянуто вплив стресу та тривожності на когнітивні та академічні показники студентів, а також ефективність інтеграції практик стійкості, усвідомленості, арт- і музикотерапії у навчальні програми. Особливу увагу приділено ролі викладачів та освітніх інституцій у підтримці психічного здоров'я через дизайн курсів, методам формування підтримувальної академічної атмосфери, а також ментальному здоров'ю освітян. Проаналізовано ініціативи WU Vienna та VHS Wien, включаючи заходи Student Wellbeing Days, тренінги з ментальної стійкості та системні консультаційні служби для студентів і дорослих. Автори підкреслюють, що психічне благополуччя сприяє академічній успішності, соціальній інтеграції та довгостроковій стійкості суспільства.

Ключові слова: ментальне здоров'я, вища освіта, стійкість, онлайн-освіта, університети Австрії, ментальне здоров'я викладачів.

Molodcha Natalia, Reddy-Hrisenko Krishne. Mental Health and Resilience-Building Practices in Higher Education (experience of Austrian universities and their stakeholders).

The study focuses on the analysis of mental health and well-being practices in educational settings, using Austrian universities and their stakeholders as a case study. It provides an overview of key literature on the topic and pedagogical practices aimed at enhancing students' mental health. The research examines the impact of stress and anxiety on students' cognitive performance and academic outcomes, as well as the effectiveness of integrating resilience, mindfulness, art therapy, and music therapy into educational programs. Particular attention is given to the role of instructors and educational institutions in promoting mental health through course design and the creation of a supportive academic environment as well as the mental health of educators. Initiatives at WU Vienna and VHS Wien are analyzed, including Student Wellbeing Days, resilience training, and ongoing counseling services for students and adults. The authors emphasize that mental well-being contributes to academic success, social integration, and the long-term resilience of society.

Key words: mental health in education, resilience-building practices, online education, Austrian universities, teachers' mental health.

О. І. Решетняк, І. О. Губарева

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ ЯК ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасна світова економіка характеризується уповільненням зростання, що властиво як розвиненим, так і більшості країн, що розвиваються. Аналіз чинників соціально-економічного розвитку підтверджує ключову роль науки й освіти у формуванні інноваційної економіки та економіки знань. Поточний етап розвитку суспільства відзначається поширенням радикальних технологічних змін, заснованих на наукових знаннях. У таких умовах наука та освіта стають рушієм прогресу, забезпечуючи створення нових знань, удосконалення освіти, раціональне